

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 625 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaSHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акромович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопоченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVATION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDI YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	

OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	
TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI BAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	

O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KADRLAR MALAKASINI OSHIRISHDA DUAL TA'LIMDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомуродович	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI" NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O'SISH: SABAB-OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO'LGAN ORTIQCHA TO'LOVLARINI BOJXONA TO'LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGIDA "IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV" TASHKIL ETISH ORQALI TA'MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURSLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI VAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНА	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
"YASHIL IQTISODIYOT" NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	

RAQAMLI MARKETINGNING ISTE'MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA'SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O'tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO'RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
О'ТА ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O'G'IT ME'YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
КИЧИК BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHİYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOIIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G'olibjon Toshtemir o'g'li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
O'QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro'ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, O'rinov Diyorbek Xolmo'min o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATI O'QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	

SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRARISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O'ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION.....	381
Sharopov Temirmalik Rustam o'g'li	
“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
FOREIGN EXPERIENCES IN ATTRACTING INVESTMENTS IN SERVICE INDUSTRIES	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul ogli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI.....	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOYIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.....	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: КАЗНАЧЕЙСКИЙ КОНТРОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA ISTIQBOLLARI.....	441
Berdimurodova Farzona Bahodir qizi, Sh. Xolliyev	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES VA IQTISODIYOTDAGI ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	446
Davronova Farangiz Ilhom qizi	

ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA PUL VA BANK TIZIMLARINI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI HAMDA AHAMIYATI	452
Axtamova Ozoda Ulug'bek qizi, Cho'liyeva Gulsanam Yulchi qizi, G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTI: TARKIBIY O'ZGARISHLARNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	460
N. Qo'ziboyeva	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI TARKIBIY O'ZGARISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ZARURATI.....	466
Vayskulov Ramazon Alisher o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZM KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY INTEGRATSIYA.....	470
Xushvaqto'v Ramziddin	
ILMIY SALOHİYAT VA OLIY TA'LIM SIFATINING UZVIY BOG'LIQLIGI: TAHLIL VA TAVSIYALAR	476
Muratov A'zam Alisher o'g'li, Ochilov Akram Odilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: GREEN CREDIT.....	480
Eshtemirova Ma'rifat Akram qizi, Kabilova Shaxnoza Jurayevna	
DEHQON XO'JALIGI MAHSULOTLARI NARXLARINING DINAMIKASI VA BOZOR MUVOZANATI MODELLARINI QO'RISH.	483
Ergashov Yashnarbek Istamovich	
The Role of Renewable Energy in the Green Economy.....	488
Khudoyberdiyeva Olima, Yakhshikulova Mokhinur	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish: asosiy muammolar va imkoniyatlar	494
Jumanazarov Asilbek Utkirbek o'g'li, Ulug'bek Eshmaxmatov	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI	498
Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH SIYOSATINING ZAMONAVIY TRENDLARI HAMDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	504
Shodiyev Jahongir	
YASHIL IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	509
Babayeva Lola Ibragimovna, Sh. S. Sa'dullayev	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA MAHSULOTLAR INTENSIV RIVOJLANISHINI TA'MINLASH JARAYONLARI	512
Saburov Jumanazar Salievich	
SUG'URTA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI VA MEXANIZMLARI.....	516
E.Sobirov	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O'TISH ORQALI TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA IQTISODIY FAOLIYATNING ATROF-MUHITGA SALBIY TA'SIRINI KAMAYTIRISH	520
Xo'janova Gulshoda Otamurodovna	
QISHLOQ JOYLARDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI	526
Dilafroz Taylakova	
KORXONALARDA EKOLOGIK INVESTITSION LOYIHALARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI TAHLILI.....	532
Ulashov Aliboy Rashid o'g'li	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK VA MOLIYAVIY TIZIMLAR UCHUN YANGI IMKONIYATLAR TAHLILI HAMDA KELGUSIDAGI ISTIQBOLLARI	538
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Alarov Asilbek Oybek o'g'li	
SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK BARQARORLIGI VA EKOLOGIK IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH MASALALARI.....	545
O'rinov Diyor, Xolliyev Sh.B.	

YASHIL IQTISODOYOT VA UNDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR.....	549
Ermuminov Elbek Erkin o'gli, Ilmiy rahbar: Yaxshiqulova Moxinur Toxir qizi	
XIZMATLAR SOHASIDA KADRLARNING TUTGAN O'RNI	553
Turayeva Nargiza Rustamovna	
IQTISODIYOTDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	557
G.P.Erkayeva, N.H.Qo'ziboyeva	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING AHAMIYATI VA O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI	560
Samadova Jasmina Sherali qizi, Sh. Xolliyev	
"YASHIL" ENERGETIKA VA "YASHIL" IQTISODIYOT.....	564
Qarshiyeva Dilsora Ismoil qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
MAMLAKAT BUDJETINING SHAKLLANISHI VA DAROMADLAR TAQSIMOTINING IQTISODIYOTDAGI ROLI	569
Ashirqulova Sevinch Sarvar qizi, Sh. Xolliyev	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	574
Urozoza Shahlo Hasan qizi, Rahmonova Tillaoy Malik qizi	
"YASHIL" IQTISODIYOT INNOVATSION RIVOJLANISHINING KO'RSATGICHLARI.....	579
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	583
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Mirzayev Azzamjon Jonuzokovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA IQTISODIY RESURLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	588
Mirzayev Qulmamat Djonuzoqovich, Eshquvvatova Nodira Abdullayevna	
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА: РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ НООНОМИКИ.....	593
Чекулаева Кристина	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	599
Чекулаева Кристина	
YASHIL IQTISODIYOT – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILI.....	605
Oybek Hamdamov, Qosimov Jahongir	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INSON KAPITALI SIFATINI OSHIRISHDA TA'LIMNING AHAMIYATI	608
M.Ostanova, Ro'ziyev Ramshid	
MODERN LEGAL BASIS FOR THE EFFICIENT USE OF FINANCIAL RESOURCES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN OUR COUNTRY	613
Ismoilova Gulrux, Khayriddinov Shukhrat Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA TABIIY - IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMI	617
Mavlonov Shaxzod Shahobiddin o'g'li, Mavlonova Surayyo Xasan qizi	
YANGI O'ZBEKISTONDA SOHALARNI RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	621
Gulrux Arslon qizi Ismoilova	

SANOAT KORXONALARINING RAQOBAT USTUNLIGI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH OMILLARI

Ro'ziqulov Jamshid Ulug'bek o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqobat muhitining kuchayib borayotgan sharoitida sanoat tarmoqlarining barqaror o'sishi, asosan, korxonalarining raqobat ustunliklarini aniqlash va ularni strategik boshqaruvda samarali qo'llash darajasiga bog'liq. Tadqiqotda raqobatbardoshlik manbalari sifatida innovatsion faoliyat, texnologik yangilanish, mahsulot sifati, narx siyosati hamda inson resurslari salohiyatining ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek, barqaror rivojlanishga erishishda ichki va tashqi omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va strategik boshqaruvning zamonaviy yondashuvlari chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqobat ustunligi, sanoat korxonalari, barqaror rivojlanish, innovatsiya, strategik boshqaruv.

Abstract: This article examines the potential for ensuring the sustainable development of industrial enterprises by enhancing their competitiveness. In the context of intensified market rivalry, the sustainable growth of industrial sectors largely depends on accurately identifying competitive advantages and effectively applying them within strategic management. The study thoroughly explores key sources of competitiveness such as innovation, technological advancement, product quality, pricing policy, and human resource capacity. Furthermore, the interrelation of internal and external factors and modern strategic management approaches toward achieving sustainability is analyzed in depth.

Key words: competitive advantage, industrial enterprises, sustainable development, innovation, strategic management.

Аннотация: В статье анализируются возможности обеспечения устойчивого развития промышленных предприятий за счёт повышения их конкурентоспособности. В условиях усиливающейся конкуренции устойчивый рост промышленных отраслей в значительной степени зависит от точного определения конкурентных преимуществ и их эффективного применения в стратегическом управлении. В исследовании подробно раскрывается значимость таких источников конкурентных преимуществ, как инновационная активность, технологические обновления, качество продукции, ценовая политика и кадровый потенциал. Также проводится углублённый анализ взаимосвязи внутренних и внешних факторов и современных стратегических подходов к управлению.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, промышленные предприятия, устойчивое развитие, инновации, стратегическое управление.

KIRISH

Raqobatbardoshlik zamonaviy iqtisodiyotda korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi va uzoq muddatli barqaror rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bugungi globalashuv va texnologik yangilanishlar davrida sanoat korxonalarining raqobatga chidamliligi nafaqat mahsulot sifati va narxi bilan belgilanadi, balki innovatsion yondashuvlar, ishlab chiqarish texnologiyalarining zamonaviyligi, boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi, inson resurslari salohiyati hamda bozordagi moslashuvchanlik darajasi bilan chambarchas bog'liqdir.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish dasturining to'qqizinchi maqsadi – "Iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish uchun sifatli, ishonchli hamda mustahkam infrastrukturani, jumladan, hududlar bo'yicha rivojlangan infratuzilmalarni yaratish"ga qaratilgan. Ushbu maqsadlar esa sanoatning tarmoqlararo tuzilmasini hamda hududiy strukturasi takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

O'zbekiston sanoat tarmoqlari so'nggi yillarda jadal sur'atlar bilan rivojlanib, mamlakat iqtisodiyoti tarkibida muhim o'ringa ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, ichki va tashqi bozorlarda yuzaga kelayotgan raqobatning kuchayishi sanoat korxonalaridan yangicha strategik yondashuvlar, innovatsion qarorlar va samarali boshqaruv usullarini talab qilmoqda. O'zbekiston sanoat korxonalari uchun raqamlashtirish va texnologik modernizatsiya ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Davlat tomonidan ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, innovatsion yechimlarni rag'batlantirish hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 5-oktabrda tasdiqlangan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi sanoat korxonalarini faoliyatini texnologik jihatdan takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Aynan raqobat ustunligini shakllantirish va uni amaliyotda to'g'ri qo'llash orqali korxonalar iqtisodiy barqarorlikka erishishlari hamda milliy sanoatning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shishlari mumkin. Mazkur maqolada sanoat korxonalarining raqobat ustunligini belgilovchi omillar, ularning barqaror rivojlanishga ta'siri va strategik boshqaruvda qo'llanilishi o'rganiladi.

Tadqiqotning dolzarbligi esa raqobat muhitida samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni aniqlash va amaliy takliflar ishlab chiqish zaruratiga borib taqaladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur maqola doirasidagi tadqiqotda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish orqali barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari tahlil qilindi. Ilmiy izlanish jarayonida tizimli va taqqoslash usullari, shuningdek grafik va statistik tahlil vositalaridan foydalanildi.

Birinchi bosqichda raqobatbardoshlik nazariyasi va unga oid asosiy tushunchalar chuqur o'rganilib, ularning amaliy jihatdan qo'llanilish mexanizmlari tahlil etildi. Keyingi bosqichda esa O'zbekiston sanoat sohasida faoliyat yuritayotgan korxonalarining rasmiy statistik ma'lumotlari asosida ularning rivojlanish dinamikasi, ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va raqobatbardoshlik darajasi baholandi. Grafik ifodalar orqali asosiy sektorlarning o'sish sur'atlari aks ettirilib, mavjud trendlar asosida ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

Bundan tashqari, tadqiqotda ilg'or xorijiy tajribalar o'rganilib, ularni milliy realiyatlarga moslashtirish imkoniyatlari batafsil ko'rib chiqildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha mo'ljallangan Barqaror rivojlanish dasturi global miqyosda barqaror taraqqiyotga erishishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, unda sanoat, innovatsiya va infratuzilma sohasidagi rivojlanishi alohida urg'u bilan yoritilgan. Ushbu dasturda qayd etilgan maqsadlar sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanish bo'yicha global tendensiyalarni tushunishda muhim manba hisoblanadi [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrda qabul qilingan PF-6079-sonli farmoni – "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hujjat – mamlakatning raqamli rivojlanish sohasidagi strategik maqsadlarini belgilaydi [2]. Ushbu farmonda sanoat sektorida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va innovatsion infratuzilmalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining Statistika integrallashgan axborot tizimi [3] sanoat sektori bo'yicha aniq va tizimli statistik ma'lumotlarni taqdim etib, raqobatbardoshlikni baholashda ishonchli manba bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, L.M. Chistov tomonidan tayyorlangan iqtisodiy tizimlarni boshqarishning samarali usullariga bag'ishlangan asarda sanoat va iqtisodiy tizimlar uchun strategik va operatsion boshqaruv yondashuvlari yoritilgan bo'lib, barqaror rivojlanishni ta'minlashda boshqaruv mexanizmlarining ahamiyati ochib berilgan [4].

Tahlil va natijalar. 2010–2023-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi bo'yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi izchil va barqaror o'sib bordi.

1-jadval. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (hududlar kesimida, yillik)¹.

Klassifikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
O'zbekiston Respublikasi	38119	47587,1	57552,5	70634,8	84011,6	97598,2	111869,4	148816
Qoraqalpog'iston Respublikasi	697,2	897,8	1034,2	1368,8	1717,2	2387,6	4265,7	6773,3
Andijon viloyati	4701,4	5727,3	6934,9	9278,6	10463,2	9744,6	7965,7	13269,8
Buxoro viloyati	1674,8	2202,6	2457,8	3073,9	3972,6	5143,9	5569,6	6422,3
Jizzax viloyati	522,7	659,6	785,7	933,3	1195,8	1474,5	2001,2	2548,8
Qashqadaryo viloyati	4957,5	5043,6	6076,4	6849,4	7194,7	8721,9	9632,2	10945,9

1 O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi Statistika integrallashgan axborot tizimi. Manba: <https://siat.stat.uz/reports-filed/1299/table-data>

Navoiy viloyati	4038,5	4865,7	5761,1	7087,3	8238,9	9286,9	10657,9	13072,9
Namangan viloyati	1007	1358,1	1615,6	1892,1	2315,2	2861,8	3475,7	4615,5
Samarqand viloyati	2011,2	2485,6	3222	3880,1	4966,4	6095,5	7446	9242
Surxondaryo viloyati	756,4	925,8	1101,8	1321,4	1615,3	1910,7	2200,7	2356,4
Sirdaryo viloyati	926,8	1211,4	1528,1	1929,3	2363,1	2820,6	3522,3	3806,5
Toshkent viloyati	5471,2	7286,5	8112,1	10418,3	12474,6	14401	16864,7	21693,4
Farg'ona viloyati	3265,5	4120,1	4596,9	5290,8	6596,4	7170,2	8040,7	9728,5
Xorazm viloyati	628,6	852,4	1014,2	1297,2	1920,8	2616	2802,7	4070,4

2-jadval. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (hududlar kesimida, yillik)².

Klassifikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	235340,7	322535,8	368740,2	456056,1	553265	658991,7
Qoraqalpog'iston Respublikasi	10911,9	12736,1	13981,3	16630,4	17624,7	17791,1
Andijon viloyati	27454,7	33122,3	36376,5	35935,3	54352,5	73767,1
Buxoro viloyati	8601,2	14798,2	17574,4	20772,1	27202,4	31860,4
Jizzax viloyati	3581,8	4586,1	5823,8	8731,8	11402	19197,3
Qashqadaryo viloyati	14529,5	20360,1	14612,3	18771,9	22624,4	28767,7
Navoiy viloyati	22892,4	44438,1	65084,9	73633,5	84393,7	101841,9
Namangan viloyati	6586,6	8818,1	11011,9	14695,1	18120,5	21906,8
Samarqand viloyati	13488,1	15783,6	18383,4	22834,3	29188,6	32955,7
Surxondaryo viloyati	3234,7	4231,3	5322,7	6675,3	7229,8	8848,6
Sirdaryo viloyati	5163,1	7293	7990,9	9813,3	12011,2	15348,1
Toshkent viloyati	37724,4	53484,8	65949,9	83433,9	93935,1	106915,3
Farg'ona viloyati	13613,8	18661,2	21701,2	27761,5	30303,5	35794,9
Xorazm viloyati	6457,2	8538,6	9615,9	13658,1	18323,3	21589,1

(1-2-jadval) Agar 2010-yilda umumiy ishlab chiqarish hajmi 38,1 ming milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 559,9 ming milliard so'mga yetgan. Bu davr mobaynida respublika sanoati deyarli 14,7 barobarga o'sganini anglatadi.

Hududlar kesimida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, Toshkent viloyati sanoat ishlab chiqarish hajmining o'sishi bo'yicha yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. 2010-yilda bu ko'rsatkich 5,4 ming milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 136,3 ming milliard so'mga yetgan. Andijon, Farg'ona, Samarqand va Namangan viloyatlarida ham sanoatning rivojlanish sur'atlari yuqori bo'lgan. Ayniqsa, Samarqand viloyatida 2010-yildagi 2 ming milliard so'mlik ishlab chiqarish hajmi 2023-yilda 38,9 ming milliard so'mga yetgan.

Shuningdek, ilgari sanoat jihatdan nisbatan sust rivojlangan hududlar – Qoraqalpog'iston Respublikasi, Jizzax va Xorazm viloyatlarida ham sezilarli o'sish kuzatilgan. Masalan, Jizzax viloyatida 2010-yilda 522,7 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 19,1 ming milliard so'mga yetgan. Ushbu hududlarda infratuzilmaviy loyihalar, yangi korxonalar tashkil etilishi va ishlab chiqarish quvvatlarining barpo etilishi sanoat o'sishiga asosiy turtki bergan omillar qatoriga kiradi.

Umuman olganda, tahlil qilinyotgan davr mobaynida sanoat ishlab chiqarishining barqaror o'sib borishi mamlakat iqtisodiyotida yuz berayotgan tarkibiy o'zgarishlar, ishlab chiqarish texnologiyalarining modernizatsiyasi, xususiy sektor faolligining ortishi va investitsiya oqimining kengayishi bilan bevosita bog'liq. Natijada sanoat tarmog'i mamlakat iqtisodiyotining yetakchi yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lib, barqaror rivojlanishning muhim drayveri sifatida e'tirof etilmoqda.

Yalpi ichki mahsulot tahlili

O'zbekiston Respublikasi va uning hududlarida yillik yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmining 2010-yildan 2024-yilgacha bo'lgan ko'rsatkichlari asosida mamlakat va viloyatlar iqtisodiyotining o'sish tendensiyalari hamda hududlararo tafovutlar tahlil qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yalpi ichki mahsulot

2 O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi Statistika integrallashgan axborot tizimi. Manba: <https://siat.stat.uz/reports-filed/1299/table-data>

(YaIM) hajmi 2010-yildagi 78 936,6 milliard soʻmdan 2024-yilda 1 545 474 milliard soʻmga yetgan. Bu esa mamlakat iqtisodiyotida barqaror oʻsish jarayoni davom etayotganini koʻrsatadi. (1-grafik)

Hududlar kesimida esa quyidagi asosiy xulosalarni keltirish mumkin:

Toshkent shahri respublika boʻyicha eng yuqori koʻrsatkichga ega boʻlgan hudud hisoblanadi. 2010-yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 10 412 milliard soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 2024-yilda bu koʻrsatkich 281 147,4 milliard soʻmga yetgan. Bunday natijalar poytaxtda sanoat, moliya, transport va xizmatlar sektorlarining yuqori darajada rivojlanganligi bilan izohlanadi.

Toshkent viloyati ham iqtisodiy salohiyat nuqtai nazaridan salmoqli kuchga ega boʻlib, 2010-yilda 7 631,1 milliard soʻmlik YaIM ishlab chiqarilgan boʻlsa, 2024-yilda bu raqam 146 385,2 milliard soʻmga yetgan. Bu viloyat sanoat salohiyati va aholi zichligi bilan ajralib turadi.

Andijon, Namangan va Fargʻona viloyatlari ham iqtisodiy oʻsishda muhim rol oʻynamoqda. Masalan, Andijon viloyatining YaIM hajmi 2010-yildagi 4 497,3 milliard soʻmdan 2024-yilda 90 520,1 milliard soʻmga koʻtarilgan.

Samarqand, Buxoro, Navoiy va Qashqadaryo viloyatlarida ham iqtisodiy faollik yuqori boʻlib, bu hududlarda sanoat, turizm va tabiiy resurslardan samarali foydalanish oʻsishga ijobiy taʼsir koʻrsatgan.

Sirdaryo, Jizzax va Xorazm viloyatlarida iqtisodiy oʻsish nisbatan sekinroq boʻlsa-da, soʻnggi yillarda ushbu hududlarning yalpi ichki mahsulot koʻrsatkichlarida sezilarli oʻsish kuzatilmoqda. Masalan, Xorazm viloyatida 2010-yilda 2 888,6 milliard soʻm boʻlgan koʻrsatkich 2024-yilda 27 493,3 milliard soʻmga yetgan.

1-grafik. Oʻzbekiston Respublikasi va uning hududlarida yillik yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi³.

Qoraqalpogʻiston Respublikasida yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmi 2010-yildagi 2 181,7 milliard soʻmdan 2024-yilda 29 216,7 milliard soʻmga yetgan. Bu holat ushbu mintaqada sanoat va infratuzilmaning bosqichma-bosqich rivojlanib borayotganini koʻrsatadi.

Umuman olganda, tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, Oʻzbekistonda hududiy iqtisodiy oʻsish izchil va barqaror davom etmoqda. YaIM hajmining ortib borishi, birinchi navbatda, mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, investitsiyalar hajmining oshishi, infratuzilma loyihalarining kengayishi hamda korxonalar faoliyatining jonlanishi bilan izohlanadi. Hududlar kesimidagi iqtisodiy tafvutlar esa ularning resurs salohiyati, geografik joylashuvi va iqtisodiy infratuzilmasi bilan bevosita bogʻliqdir.

Milliy sanoat korxonalarini rivojlanishining joriy bosqichi zamonaviy bozor munosabatlarini shakllantirish, shuningdek, global iqtisodiy tizimning turli bosqichlarida raqobatbardoshlikni oshirish masalasini yanada dolzarb qilib qoʻymoqda. Iqtisodiyotni, xususan uning alohida tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash – ishlab chiqarishni koʻp yoʻnalishli (diversifikatsiyalashgan) qilishga xizmat qiladi.

Natijada milliy sanoat korxonalarini va ularning mahsulotlari ichki hamda xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini mustahkamlashga erishadi. Bu esa aholini barqaror ish oʻrinlari bilan taʼminlash, ularning hayot sifatini yaxshilash hamda mamlakat iqtisodiyotining izchil oʻsish surʼatlarini taʼminlash imkonini yaratadi.

³ Oʻzbekiston Respublikasi milliy statistika qoʻmitasi Statistika integrallashgan axborot tizimi maʼlumotlariga asosan muallifning shaxsiy ilmiy-ijodiy ishlanmasi.

Shuningdek, sanoat sohasi integratsiya cheklovlarini bartaraf etish, yangi bozorlarga kirib borish va investitsiyalarni faol jalb qilish yo'nalishida ham faoliyatini kuchaytirishi zarur.

Kuchli tomonlar Zaif tomonlar	Kuchli tomonlar Zaif tomonlar
Yevropa Ittifoqi, Kanada, MDH, Belarus, EFTA bilan erkin savdo shartnomalari; Yevropa Ittifoqi bilan mukammal transport aloqalari; ishlab chiqarishning yuqori sifati; sifatli dizayn va moda; ayrim zavodlarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash; raqobatbardosh mehnat xarajatlari.	Ishchi kuchining qarishi, bu esa yangi xodimlarni jalb etishda qiyinchiliklarga olib keladi; o'rta bo'g'indagi kadrlar etishmasligi; huquq tizimiga ishonchsizlik; texnik xodimlarning etishmasligi; mamlakat sharqidagi harbiy harakatlar; ichki xarid qobiliyatining pastligi; past mahsuldorlik; eskirgan uskunalar; milliy brendlarining sezilarli darajada taqsimlanmaganligi
Imkoniyatlar Tahdidlar	Imkoniyatlar Tahdidlar
«tezkor moda» kabi nish bozorlarida kichik buyurtmalarga tezkor javob berishni ta'minlash; milliy brendlarini eksport bozorlarida ilgari surish; mavsumiy to'ldirishni ta'minlash; yuqori moda va hashamatli tovarlarni raqobatbardosh narxda taqdim etish; xalqaro miqyosda Ukraina brendlarini rivojlantirish; kadrlar tayyorlash, ilg'or malaka va texnologiyalarni o'zlashtirish; mahsuldorlikni oshirish maqsadida zavodlarni rekonstruksiya qilish, xususan, modulli ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish; to'qimachilik va aksessuarlar/armaturlar ishlab chiqarishga maqsadli investitsiyalarni jalb qilish; yangi va mavjud zavodlarga investitsiyalar; eksport bozorlarini birinchi navbatda ichki hududda rivojlantirish, so'ngra ularni Evropa Ittifoqi, EFTA, Kanada va Yaqin Sharqqa kengaytirish	Yevropa Ittifoqining GSP imtiyozli rejimi doirasida kiyim-kechak va poyabzal savdosiga bojxona to'lovlarini kamaytirishi, keng qamrovli erkin savdo hududining afzalliklarini kamaytiradi; tashqi mehnat migratsiyasi; Yevro-1 sertifikatini olish bilan bog'liq muammolar.

1-chizma. Milliy sanoat korxonalarining umumiy SWOT tahlili

Milliy sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga bag'ishlangan tadqiqotlar natijalariga asoslanib, mavjud holatni tahlil qilish uchun SWOT-tahlilning qisqa muddatli (ekspres) varianti ishlab chiqildi (1-chizma). Ushbu SWOT-tahlil asosida umumiy xulosa shuki: tashkilotning kuchli tomonlari va mavjud imkoniyatlari kompaniyaning bozor raqobatbardoshligini oshirishga katta hissa qo'shishi mumkin.

Yevropa Ittifoqi, Kanada va boshqa mintaqalar bilan erkin savdo shartnomalarining mavjudligi, rivojlangan transport aloqalari, yuqori sifatli ishlab chiqarish, shuningdek zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan zavodlar tashkilotning asosiy kuchli tomonlari hisoblanadi. Bundan tashqari, "tezkor moda" (fast fashion) bozorlarida tezkor javob qaytarish, milliy brendlarni eksport qilish, mahsuldorlikni oshirish maqsadida ishlab chiqarish quvvatlarini rekonstruksiya qilish kabi imkoniyatlar ham mavjud.

Biroq, tashkilot uchun ba'zi zaif tomonlar ham mavjud. Jumladan, ishchi kuchining qarishi, o'rta bo'g'indagi malakali kadrlar tanqisligi, huquqiy tizimga ishonch pastligi, texnik mutaxassislarining yetishmasligi va ba'zi uskunalarining eskirganligi ishlab chiqarish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, mamlakat sharqidagi harbiy harakatlar va ichki bozorning past xarid qobiliyati tashqi bozorlar bilan samarali hamkorlik qilishga to'sqinlik qilmoqda.

Tashkilot oldida turgan tahdidlar ham mavjud. Xususan, Yevropa Ittifoqining GSP imtiyozli rejimi doirasida kiyim-kechak va poyabzal savdosiga nisbatan bojxona to'lovlarining kamaytirilishi, tashqi mehnat migratsiyasi va Yevro-1 sertifikatini olishdagi byurokratik to'siqlar eksport imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin.

Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali tashkilot raqobatbardoshligini oshirishi, innovatsiyalarni joriy etishi va yangi bozor segmentlarini egallashi mumkin. Zaif tomonlar va tahdidlarga qarshi kurashish uchun malakali kadrlarni tayyorlash, ishlab chiqarish texnologiyalarini yangilash hamda ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirish zarur. Ana shundagina tashkilot o'z pozitsiyalarini mustahkamlashi va uzoq muddatli rivojlanish istiqbollarini kengaytirishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqotda sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish orqali barqaror rivojlanishni ta'minlash omillari chuqur tahlil qilindi. Raqobatbardoshlikni mustahkamlash uchun korxonalar innovatsion faoliyat, texnologik yangilanishlar, mahsulot sifati, narx siyosati va kadrlar salohiyatini strategik boshqaruvda samarali qo'llashlari talab etiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarini barqarorligi nafaqat ichki resurslar va mahsulot sifatiga, balki tashqi omillarga ham bevosita bog'liq bo'lib, xususan, raqobat muhitining o'zgarishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston sanoatining so'nggi yillardagi yutuqlari va yuqori o'sish sur'atlari mamlakat iqtisodiyotining diversifikatsiyasi hamda modernizatsiyasi bilan chambarchas bog'langan.

Ayniqsa, texnologik yangilanishlar, raqamlashtirish jarayonlari va ishlab chiqarishni takomillashtirish orqali korxonalar o'z raqobatbardoshligini oshirib, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga erishmoqda. Bundan tashqari, hududlararo tafovutlar va sanoat sektorlari o'rtasidagi nomutanosibliklarni kamaytirish uchun infratuzilma loyihalarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish va malakali kadrlar tayyorlash zarurati alohida ta'kidlandi.

O'zbekiston sanoatining rivojlanish dinamikasi, raqobat muhitidagi o'zgarishlarga tez moslashish, shuningdek innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Shu bilan birga, strategik boshqaruvning samarali yo'nalishlarini tanlash va raqobatbardoshlikni shakllantirish mexanizmlarini joriy etish sanoat korxonalarining uzoq muddatli muvaffaqiyati va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Maqolada berilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar asosida sanoat korxonalarini uchun raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan aniq yechimlar ishlab chiqildi, bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanish dasturi. Manba: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/industry-innovation-and-infrastructure>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli Farmoni. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
3. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Statistika integrallashgan axborot tizimi. Manba: <https://siat.stat.uz/reports-filed/1299/table-data>
4. Чистов Л.М. Эффективное управление социально-экономическими системами. СПб.: ООО ТК «Петрополис», 1998. – 475 с

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>